

POLÍTICAS PÚBLICAS: A POLÍTICA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

 DOI: 10.5281/zenodo.6615229

Franciele Fátima Marques

*Doutora em Educação pela Universidade de Passo Fundo - RS, com estágio doutoral sanduíche em Filosofia, pela Universidade do Minho - Braga/PT. Professora do Sistema Público Municipal de Ensino e do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Erechim – RS).
E-mail: francielemarques@hotmail.com*

Táise Morgana Presotto

Graduada em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Erechim. Mestra em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim. E-mail: taisemorgana@gmail.com

Adriana Salete Loss

*Pós-doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS/campus Erechim. E-mail: adriloss@uffs.edu.br*

RESUMO

O presente artigo tem como tema central as políticas públicas educacionais, enfatizando a Política do PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. O objetivo é contextualizar e elencar aspectos relevantes sobre a implementação do PNAIC, constatando as contribuições que ela pôde trazer para o processo formativo de professores alfabetizadores. A metodologia utilizada parte de uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, salientando-se os conceitos envolvidos na temática deste estudo. Os resultados evidenciam que a Política do PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa teve grande relevância para a consolidação de uma práxis pedagógica mais reflexiva, trazendo resultados positivos no que se refere à consolidação com êxito dos processos de alfabetização nos espaços escolares. Os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental passaram a ser vistos como protagonistas de sua própria aprendizagem, que foi sendo construída de forma prazerosa, por meio das sugestões que os cadernos de formação

traziam, das trocas de experiências entre colegas de profissão e pelo estudo de teóricos sobre o tema central desta política.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação de Professores. PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.

INTRODUÇÃO

Na observação dos índices de baixo desempenho escolar dos estudantes, bem como, dos dados do analfabetismo no contexto brasileiro, surgem medidas e políticas públicas que incentivam o debate e a reflexão sobre a alfabetização, o letramento, ações pedagógicas e formação continuada de professores.

Diante do exposto, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre uma das políticas públicas implementadas para melhorar os índices educacionais de alfabetização, a presente escrita traz considerações acerca do PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Tal escolha deu-se pela relação estabelecida entre a política e a própria experiência profissional enquanto professoras alfabetizadoras e coordenadora e formadoras regionais.

Inicialmente, abordam-se aspectos relevantes sobre a execução de políticas públicas como forma de garantia de direitos de determinados grupos presentes na sociedade. Ainda, enfatiza-se a política do PNAIC, abordando sinteticamente aspectos relacionados à sua implementação, sua proposta de formação, eixos de atuação e princípios dos cadernos de formação elencados pela política, relacionando-a aos princípios freirianos de educação. Por fim, será possível observar que há falhas nos processos de implementação, análise e planejamento de políticas públicas de forma geral, enfatizando-se a descontinuidade em políticas públicas efetivadas em função da troca de governos. E, na sequência, como a formação continuada na área educacional é fator imprescindível para a melhoria da qualidade educacional.

1 POLÍTICAS PÚBLICAS: O PNAIC EM DESTAQUE

Foram muitos os avanços com a Constituição Federal, como a garantia do direito educacional, ao inculcir que é a educação: “[...] direito de todos e dever do estado e da família [...]” (BRASIL, 1998, Art. 205). Neste mesmo contexto, também foram constatados avanços quanto à discriminação da idade para a garantia da

educação, bem como o seu acesso. Brasil (1998), trata da educação básica como dever do estado, sendo “[...] obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.

Diante disso, pode-se afirmar que as políticas públicas são instituídas ao observar problemas que requerem uma solução, porém, cabe ressaltar que uma política não poderá atender apenas um interesse individual, mas sim precisará atender demandas coletivas.

Assim, para pensar em política pública, Ezpinoza (2009), considera que este termo está ligado às ações para alcançar um determinado propósito coletivo, estas não podem ser isoladas, pois ao observar as demandas sociais, bem como, as exigências da sociedade, surge a necessidade de uma ação do governo para trabalhar diante disso.

Neste sentido, Souza (2006), considera as políticas públicas como o estado em ação, cuja função é de articular e ofertar condições para materializar a demanda fomentada por uma comunidade ou grupo social.

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). (SOUZA, 2006, p.26)

Nestes termos supracitados, ao observar o desempenho de estudantes nos espaços escolares e os índices de analfabetismo no Brasil, foram implementadas políticas de discussões e análises sobre o processo de alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como, metodologias para que este processo se consolide e formação continuada para o trabalho da docência.

A formação de professores é fator indispensável para que haja a qualidade educacional. Conforme Libâneo (2017, p.71):

[...] Os cursos de formação inicial têm um papel muito importante na construção dos conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros professores, necessários à sua identificação com a profissão. Mas é na formação continuada que essa identidade se consolida, uma vez que ela pode desenvolver-se no próprio trabalho.

A política do PNAIC, abordada neste ensaio, como uma iniciativa federal de uma política compartilhada de alfabetização e de qualificação profissional de

professores alfabetizadores, foi instituída ao final do ano de 2012 e teve a intenção de atingir a Meta cinco do Plano Nacional da Educação, ou seja, alfabetizar todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade.

Segundo Brasil (2015, p. 10):

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, Estados, Municípios e sociedade de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental.

Esta política foi implementada com uma responsabilidade social, tendo como foco central de reflexão a formação de professores da Educação Básica e em decorrência disso, a melhora dos índices de alfabetização, incentivando o apoio pedagógico, com recursos e materiais didáticos diversificados e buscando uma avaliação escolar mais adequada.

Assim sendo, o MEC amparou a política do PNAIC, estabelecendo um currículo unificado para a alfabetização do país.

Tal demanda foi incorporada pelo PNAIC: a associação de um “currículo único” ou “nacional”, como forma de assegurar a formação básica comum, juntamente com as bases de uma escola democrática, visto que o direito à educação parte da ideia de que há igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sendo responsabilidade do Estado buscá-la por meio de políticas públicas [...]. (BRASIL, 2015, p.16)

Diante disso, o governo adotou critérios para avaliar o desempenho dos estudantes de acordo com a consolidação dos processos de alfabetização nas escolas. A exemplo disso, pode-se citar a Provinha Brasil (Portaria nº 10, de 24 de abril de 2007) e a Prova ANA (Portaria nº 482, em 07 de junho de 2013), que são realizadas para diagnosticar dificuldades nas turmas de alfabetização e, por meio destas avaliações, propor ações governamentais a fim de diminuir os níveis de crianças não alfabetizadas.

Art. 4º A Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA terá como objetivos principais: I - avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência (incluindo as condições de oferta) do Ciclo de Alfabetização das redes públicas; II - produzir informações sistemáticas sobre as unidades escolares, de forma que cada unidade receba o resultado global.

O PNAIC foi, assim, se constituindo no decorrer do processo de consolidação dos grupos de formação e na comunicação estabelecida entre as Universidades Federais e Secretarias de Educação, apoiadas em eixos de atuação, assim organizados:

1) formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo, 2) materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais, 3) avaliações sistemáticas que contemplam as avaliações processuais, debatidas durante o curso de formação e 4) gestão, o controle social e a mobilização. (BRASIL, 2015, p.23).

O primeiro eixo teve por objetivo realizar momentos coletivos de estudos, questionamentos e debates sobre alfabetização, letramento e interdisciplinaridade. O segundo, objetivou servir de embasamento aos professores para a exploração de conteúdos, com a oferta de materiais diversificados. O terceiro, refere-se à avaliação realizada ao final do 3º ano, sendo adotada para analisar os níveis de alfabetização e verificar avanços e a reavaliação das políticas até então implementadas. E, para finalizar, o eixo gestão, controle social e a mobilização, visou articular a comunicação entre todas as instâncias que constituíram a política, objetivando que o programa fosse executado com qualidade.

O eixo das formações continuadas foi o que teve maior destaque, pelo envolvimento efetivo de professores, coordenadores, formadores e, pelo estudo dos cadernos e das trocas de experiências com colegas, tendo a possibilidade de melhor compreender os processos de alfabetização e aprender metodologias diversificadas para que tal processo se consolidasse com êxito.

Para auxiliar nas formações do PNAIC foram construídos cadernos de formação que tiveram a pretensão de servir como suporte para estudo, reflexão e prática. Segundo Brasil (2015), os cadernos trouxeram como princípios básicos:

- A perspectiva de um currículo único fundamentado nos direitos de aprendizagem das crianças;
- A aproximação entre os componentes curriculares, onde se debateram estratégias para fortalecer metodologias que envolvem todos os integrantes da comunidade escolar;
- A organização do trabalho pedagógico que discutiu sobre a potencialização da alfabetização quando usados recursos didáticos diversificados e quando a tecnologia se faz presente;

- A seleção e discussão de temáticas em cada área do conhecimento, apesar de ter a interdisciplinaridade como um pressuposto essencial para a alfabetização;
- E, por fim, a alfabetização na perspectiva do letramento.

A proposta do PNAIC trouxe para debate a utilização de estratégias significativas para os estudantes, o que nos lembra a proposta de alfabetização de Freire (1989, p. 21), ao citar que: “[...] aprender a ler, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.”

2 O PNAIC E SUA APROXIMAÇÃO COM A PROPOSTA FREIRIANA

Observa-se um obstáculo evidente que faz com que a qualidade educacional não esteja assegurada: a escassa formação continuada dos professores. Para Nóvoa (2002, p. 38), um “[...] espaço pertinente da formação contínua já não é o professor isolado, mas sim o professor inserido num corpo profissional e numa organização escolar.”

É nesse sentido que a Política do PNAIC veio a contribuir, pois sua característica principal, desde sua primeira edição, esteve baseada na troca de conhecimentos, experiências e interações grupais, promovendo a formação continuada e a autonomia de professores no desenvolvimento de novas perspectivas educacionais.

Em um sentido expresso por Loss (2017, p.53):

[...] o conhecimento emerge das relações que o sujeito estabelece com o outro, com o mundo, com o objeto, e com as experiências que vivencia enquanto ser que existe, Na troca mútua que ocorre entre o sujeito e o objeto, a existência faz-se presente, como as próprias interpretações que desencadeiam o ato de ver, pensar, sentir, viver, ser e estar neste mundo.

A constituição de políticas de formação continuada, como o PNAIC, constituem-se em estratégias de excelência, para que haja a prática da nova ação docente. Elas fazem transparecer a contribuição para que se conduza a modificação educacional e a redefinição de tudo o que engloba a profissão docente. A formação continuada tem

a potencialidade para poder desacomodar o professor e todos os envolvidos na gestão escolar, pois se observa que:

[...] enquanto a escola se prende às características de metodologias tradicionais, com relação ao ensino e à aprendizagem como ações concebidas separadamente, as características de seus estudantes requerem outros processos e procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo indissociável. Os estudantes, entre outras características, aprendem a receber informação com rapidez, gostam do processo paralelo, de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes de ler o texto, enquanto os docentes creem que acompanham a era digital apenas porque digitam e imprimem textos, têm e-mail, não percebendo que os estudantes nasceram na era digital. (BRASIL, 2013, p. 25).

Nestes termos, é fundamental, a partir da política de formação continuada do PNAIC, mencionarmos Freire e seus pressupostos de alfabetização, em que este destaca a função política e humanizadora do processo educativo, a qual parte da relação estabelecida entre educadores e educandos. A pedagogia freiriana está pautada na defesa da educação como um ato de respeito entre todos os envolvidos nesse processo, ao que destaca: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p.52).

A concepção de educação de Freire está fundamentalmente centrada no caráter inconcluso do ser humano. Já em seus primeiros trabalhos, no Segundo Congresso Nacional de Alfabetização, em 1958 e, logo em seguida, na tese de cátedra apresentada em 1959 à Escola de Belas Artes de Pernambuco, o educador focalizava o analfabetismo como uma expressão da situação global da existência do homem analfabeto e primava por uma educação determinada a partir de tais condições e experiências existenciais.

O autor construiu sua trajetória e sua inegável contribuição ao processo educativo primando pela dialogicidade e construção da autonomia dos sujeitos, educadores e educandos, em que:

Conquistar a própria autonomia requer, para Freire, romper as amarras das estruturas opressoras de uma sociedade assim constituída. Não há, para ele, libertação que se faça com homens e mulheres passivos, mas se faz necessária a conscientização e a intervenção no mundo e, além da capacidade de agir por conta própria e guiar-se por princípios constituintes da própria razão, envolve a capacidade de realização de ações, que exigem um sujeito crítico e reflexivo, frente à realidade. (MARQUES, 2016, p.68).

Nas palavras acima, pode-se visualizar a estrutura proposta pelo PNAIC, em que professores alfabetizadores, reunidos periodicamente, saíram de sua passividade técnica de execução de processos estanques de alfabetização e puderam, de forma autônoma e participativa, propor novas ideias e pensar novos projetos, possibilitando uma educação que conscientiza, liberta e desaliena, uma educação autoconfiante e capaz de construir um futuro com possibilidades iguais e possíveis a todos, começando pelos educadores. Para o autor, o processo de alfabetização, para o qual dedicou grande parte do seu tempo e dos seus estudos, é condição *sine qua non* para a conquista da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este estudo, deve-se considerar, segundo Farenzena; Luce (2014, p. 200), “[...] que ainda não chegamos a uma proteção efetiva dos direitos a educação”. Pois, ainda verificam-se grandes defasagens, tanto no que se refere ao atendimento, frequência, evasão e qualidade escolar, na consolidação dos processos de alfabetização, na implementação e avaliação de políticas públicas. No entanto, percebe-se que há também um grande problema relacionado à existência de um dualismo presente na escola brasileira, que segundo Libâneo (2012, p. 16):

[...] num extremo, estaria a escola assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças.

Neste contexto, “[...] a escola que sobrou para os pobres, caracterizada por suas missões assistencial e acolhedora, transforma-se em uma caricatura de inclusão social”. (LIBÂNEO, 2012, p. 23). Ou seja, a aprendizagem em muitas situações, é apenas uma necessidade natural, com uma visão instrumental, sem caráter cognitivo, como uma competência mínima para a sobrevivência social.

Dito isso, há de se considerar que estas desigualdades na escolaridade e nas condições de escolarização estão presentes na sociedade atual. Assim, há de se dizer que temos,

a) de educação para todos, *para* educação dos mais pobres;

- b) de necessidades básicas, para necessidades mínimas;
- c) da atenção à aprendizagem, para a melhoria e a avaliação dos resultados do rendimento escolar;
- d) da melhoria das condições de aprendizagem, para a melhoria das condições internas da instituição escolar (organização escolar). (LIBÂNEO, 2012, p. 18).

É nesse sentido que há a necessidade de discussão e reflexão sobre as políticas públicas, visto que, no Brasil, as políticas têm características provisórias, uma vez que são desenvolvidas em uma perspectiva de governo e não de estado, elas não têm a pretensão de serem mantidas de um governo para outro.

Ao mesmo tempo, há problemas associados às políticas de educação que não apresentam continuidade em suas propostas, ou ainda, como destacam Gatti; Barreto (2009, p. 201):

Outra razão comumente invocada nos estudos críticos sobre formação continuada é a limitada, senão ausente, participação dos professores na definição de políticas de formação docente, como categoria profissional, e na formulação de projetos que têm a escola e o seu fazer pedagógico como centro. Nestas condições, eles não se envolvem, não se apropriam dos princípios, não se sentem estimulados a alterar sua prática, mediante a construção de alternativas de ação, ao mesmo tempo em que se recusam a agir como meros executores de propostas externas.

Para Libâneo (2017, p. 187), “[...] A formação continuada é condição para aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de professores e especialistas [...].”

É neste sentido que as políticas de formação continuada deveriam ser mantidas e aprimoradas, visto que, o desenvolvimento profissional do docente requer reflexões sobre a prática de sala de aula, trajetória de formação teórica e busca de estratégias próprias que o permita buscar novos conhecimentos, bem como, formar sua identidade enquanto educadores.

É na ação dialógica coletiva que se dá o processo da construção da autonomia dos professores. Ao frisar que os homens se educam em comunhão, além de afirmar o elemento epistemológico da educação, onde ninguém se educa sozinho, está dizendo Freire (2013) que, homens e mulheres, para se educar, fazem uma escolha ética, dialógica.

Nestes termos, para a conclusão da presente escrita, salienta-se a importância da construção coletiva do PNAIC e a qualidade dos cadernos produzidos, possibilitando o trabalho com práticas sociais autônomas, efetivando a construção da

autonomia de professores e estudantes e, destaca-se sua descontinuidade, em que foi substituída pelo Programa Mais Alfabetização, que também relaciona-se ao processo de alfabetização, porém apenas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, abarcando uma proposta diferenciada, que não conta com a efetiva formação dos professores alfabetizadores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

_____. Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. **Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização**. Caderno de Apresentação. Brasília: MEC, SEB, 2015.

_____. Ministério da Educação. **Portaria Normativa Nº- 10, de 24 de abril de 2007**. Institui a Avaliação de Alfabetização "Provinha Brasil". Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2007/provinha_brasil_portaria_normativa_n10_24_abril_2007.pdf. Acesso em: 28 out. 2018.

_____. Ministério da Educação. **Portaria Nº 482, de 07 de junho de 2013**. Dispõe sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. Disponível em: http://www.adur-rj.org.br/4poli/gruposadur/gtpe/portaria_482_7_6_13.htm. **Acesso em:** 28 out. 2018.

FARENZENA, Nalú; LUCE, Maria Beatriz. Políticas públicas de educação no Brasil: reconfigurações e ambiguidade. In: MADEIRA, Lígia Mori (org.). **Avaliação de Políticas Públicas**. Porto Alegre: UFRGS/CEGOV, 2014.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: três artigos que se completam**. São Paulo: Cortez, 1989.

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GATTI, Bernardete Angelina. BARRETO, Elba Siqueira de Sá. **Professores do Brasil: impasses e desafios**. Brasília: UNESCO, 2009.

LIBÂNEO, José Carlos. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 13-28, 2012.

_____. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** São Paulo: Heccus Ed., 2017.

LOSS, Adriana Salete. **Formação de professores/educadores: (auto) formação pessoal, social e profissional.** Curitiba: CRV, 2017.

MARQUES, Franciele F. **Uma recontextualização do pensamento freireano nas sociedades complexas: a autonomia como um princípio educativo democrático.** Tese de Doutorado em Educação. Passo Fundo/RS: Universidade de Passo Fundo, 2016.

NÓVOA, António. **Formação de professores e trabalho pedagógico.** Lisboa. Educa, 2002.

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias.** Porto Alegre, ano 8, n° 16, jul./dez. 2006, p. 20-45.